

TUGAS RESENSI MATA KULIAH LITERASI INFORMASI

Judul : Informasi Berlebihan di Media Sosial

Nama : Nadia Violetta Satya

Kelas : IPII-1A

Jurnal : Information Overload : A Concept Analysis

Penulis : Mohamed Amine Belabbes

Penerbit : Department of Computer and Information Sciences in University of Strathclyde

Tahun Terbit : 2021

Tempat Terbit : University of Strathclyde, United Kingdom

PENDAHULUAN

Jurnal yang ditulis oleh penulis ini adalah sebuah jurnal yang membahas tentang penelitian kelebihan informasi (IO). Tujuan jurnal ini adalah untuk mendefinisikan konsep “kelebihan informasi”. Adapun konsep tersebut sedang menarik minat para peneliti dalam ilmu komputer dan ilmu informasi, walaupun belum ada definisi yang fundamental tentang kelebihan informasi itu sendiri.

Di jurnal ini, kalimat “kelebihan informasi” sering dikaitkan dengan kalimat “kelebihan kognitif” yang ditemukan dalam konteks ilmu komputer dan ilmu informasi. Seiring berjalannya waktu, kelebihan informasi sering ditemukan di media sosial, karena masifnya pengguna media sosial menyebabkan duplikasi informasi yang bisa merepotkan individu pengguna internet.

KELEBIHAN

Penulis jurnal menyampaikan hasil penelitiannya dengan jelas dan teratur.

Susunan jurnal yang diterbitkan rapih, sehingga mudah dibaca oleh pembaca.

KEKURANGAN

Ada kosakata yang agak rumit sehingga berkemungkinan tidak dipahami oleh kaum awam, seperti surrogate.

Walaupun penulisan dan penempatan jurnal rapih, tapi penampilan luar jurnal terlihat membosankan sehingga kurang menarik bagi pembaca baru.

PENDAPAT AKHIR

Saya berpendapat bahwa jurnal ini cocok bagi para pelajar ilmu komputer dan ilmu informasi, walaupun tampilan jurnal agak membosankan karena format hitam diatas putih.

SARAN

Lebih baik jika jurnal diberi beberapa warna sehingga merubah tampilan jurnal menjadi lebih menarik bagi pembaca pemula.